

LAS VERDADES DEL POETA

THE TRUTHS OF THE POET

Alberto Julián Pérez

julian.perez@ttu.edu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4820-3697>

Ph. D., Spanish. New York University (NYU), Estados Unidos.

I

Yo digo

Hermanos poetas
navegantes de las tinieblas,
portadores de las lámparas de fuego
que iluminarán el camino a los ángeles
cuando se cierre el cielo
y venga la última noche,
mis hermanos, mis padres,
mis esclavos, mis maestros,
mis muertos favoritos,
todos nosotros hijos del mismo espíritu
cuyo nombre no sabemos realmente
y le llamamos poesía.

II

Digo, contradigo.

Quien no siente a Dios en sí
no puede vivir la poesía,
quien no se sabe inmortal
no es un poeta,
quien no siente que el lenguaje
es el origen
no comprende la vida.

Quien no entiende que la poesía es un manto
duerme desnudo y solo en el vacío
abandonado de los dioses.

Quien no se casa con la poesía
llora sin consuelo en el cielo frío.
El sol mira con envidia al poeta.

III

Hermanos ángeles

a.

Digo, contradigo
las verdades no son eternas,
como una moneda cambiante
el mundo está en metamorfosis.

b.

La poesía es un juego.
El hombre es su propio dios.
Los dioses han bajado del Olimpo.

c.

El poeta vive en la historia.
Sin historia no hay poesía.

d.

Hay una poesía para los reaccionarios.
Otra para los colonizados.
Otra para los que buscan a Dios.
Otra para los que le temen
y escriben en prosa.

e.

Lo real
Lo surreal
La poesía
Sus contradicciones

IV

Yo juego

1.

Como no ser yo
como estar muerto
y seguir escribiendo desde las sombras

2.

Digo, contradigo

3.

La poesía busca a los poetas
y Dios a sus hijos

4.

Los libros sagrados
fueron escritos por los poetas

5.

La poesía es un acto
involuntario.
La musa guía la mano
del poeta. El poeta
obedece su llamado.

6.

¿Quién es la musa?
Marque con una cruz:
la muerte,
la eternidad,
la vecina de la esquina,
mi madre,
la editora de Planeta.

7.

Erato, Calimnia, Caliope
mis madres
el que va a morir os saluda

V

Yo pienso

i.

Cuando la palabra del poeta
se desprendió de sí
nació la prosa
y comenzó la literatura.
La divinidad dejó de ser en ella.
Exiliados del cielo
los poetas desde entonces
vagan por la tierra
y escriben, eternamente,
un mismo poema interminable.

ii.

La poesía, mortal, peregrina,
expulsada del Olimpo
por ser demasiado humana,
vive en la constante nostalgia
de su propia divinidad.

iii.

Digo, contradigo.

iii bis.

El hombre es un proyecto inconcluso.
La crueldad es común a todos los animales.
Darwin cree en la evolución.
Sócrates busca la verdad.

iv.

Poetas errabundos
levántense del polvo
dejen que venga el día
la luz eterna
la poesía del sol.
Dejen que entre el otro
que llegue la pasión.

Abandonen su isla
reemplacen el verso por el diálogo
el monólogo por la política.

v.

El yo desea un lugar en el mundo

vi.

La vida
El juego
Nosotros, los poetas,
perdidos en las tinieblas
buscamos en las estrellas
la inmortalidad del alma.

vii.

Que se haga la luz
y viva
la poesía del día
la poesía del amor
la poesía del pueblo
la poesía del mañana.

viii.

La verdad
El destino
La revolución
El hombre
Vuelta a uno mismo

ix.

Yo digo, contradigo.

Vivimos en un mundo de apariencias.
Vivimos en un mundo de ilusiones.

2021